

3. Покровский М.Н. Крестьянская реформа. – М.: Изд-во

«Пролетарий», 1926. – 342 с.

Васильєва Є.А.

вчитель історії Комунального закладу «Новопокровський опорний ліцей» Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області.

ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ЗЕМСТВА В СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ.

Постановка проблеми.

Земства Харківської губернії в 1865-1919 роках стали складовою частиною українського суспільства і суттєво вплинули на формування громадянського суспільства та ринкової економіки в Україні. Їх діяльність сприяла вирішенню значного кола соціально-економічних та гуманітарних проблем, що значно прискорювало пореформений розвиток Харківської губернії. Актуальність теми визначається також тим, що найважливішою умовою Євроінтеграції України є проведення реформи системи місцевого самоврядування та формування на цій правовій основі громадянського суспільства. Саме у зв'язку з цим українські дослідники все частіше звертаються до досвіду минулого, зокрема до вивчення історії земських установ, що функціонували в Україні протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Історія розвитку місцевого самоврядування на Харківщині має велике значення для розуміння

особливостей як минулого, так і сучасного політичного та соціально-економічного розвитку України.

Мета полягає в тому, щоб на основі всебічного, комплексного аналізу наявних джерел об'єктивно розкрити основні напрямів та особливостей діяльності губернського та повітових земських закладів Харківської губернії як органів місцевого самоврядування, спрямованої на вирішення основних соціально-економічних, гуманітарних, етнокультурних та побутових проблем місцевого населення в умовах ринкової трансформації господарства та суспільно-політичній модернізації України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Виклад основного матеріалу.

В Харківській губернії в основу земської освітньої діяльності було покладено той принцип, за яким рекомендувалось земствам дотримуватися заохочувальної системи, надавати сільським

громадам більшу чи меншу допомогу, головні ж витрати повинні нести самі селяни, щоб вони могли ставати самостійними і вирішувати, на що витратити свої кошти. Починаючи свою роботу, перші земські діячі мали дуже невизначену уяву про необхідний характер початкової школи, і ця невизначеність була відчутна дуже довгий час. В основу земської діяльності по початковій освіті було покладено принцип, проголошений передовими земствами 1860-х років, що в даній справі земство може і повинно надавати допомогу для пробудження ініціативи самого населення. Керуючись цим принципом, до кінця 1870-х років земства не брали участі у веденні справ по народній освіті, надали їй піклуванню сільських спільнот [1, с.159-164].

З 1880-х років земства Харківській губернії починають все більше брати на себе витрати з придбання підсобних матеріалів, а з 90-х років – з господарських потреб школи. Наприклад, Харківське губернське земство 1866 р. асигнувало 1 тис. крб. на придбання книг для шкіл. Спочатку асигнування на школи надходило у повне розпорядження училищної ради, і лише у 1899 р. губернське земство визнало це малоефективним [2, с.19-21]. Харківське земство почало

збільшувати допомоги та нагороди учителям, які перетворювалися на приплати до платні. Потім ці приплати у 1880-х роках становили вже більше половини заробітку учителів, а з 1890-х років склали більшу її частину. Працюючи у цьому напрямі, земства усвідомлювали, що сільські спільноти неспроможні витратити великі кошти на освіту, а напрацювавши певний досвід у цій галузі і маючи певні кошти земства вже могли взяти на себе частину витрат. Сільські спільноти брали участь в оплаті вчительської платні лише у небагатьох селах [3, с.219]. Після революції 1905-1907 р. уряд пішов по шляху надання допомоги земствам у розвитку справи народної освіти. З 1908 р. у Харківській губернії стали рости кошторисні відрахування на цю галузь у земствах. Саме в цей період земствами знову піднімається питання про загальне навчання. Міністерство народної освіти розробило законопроект про введення загального навчання. Для цього земства повинні були виробити мережі шкіл для загального навчання і плани їхнього здійснення.

Забезпечення населення Харківської губернії доступною медичною допомогою було однією з найважливіших задач, що стояли перед земством. Обмеженість фінансових можливостей

Харківського земства у вирішенні проблеми освіти ще більш рельєфно проглядається при підході до питання про розвиток народного здоров'я. Становище, в якому знаходилася значна частина населення Харківської губернії, інакше як жахливим назвати не можна. Незважаючи на незадовільне фінансування, яке було обумовлене нерегулярним надходженням земських податків і недовірливого ставлення населення до медицини, земські заклади намагалися поліпшити медичне обслуговування населення. Значні успіхи в розвитку земської медицини були досягнуті у Харківській губернії до 1890 р. за рахунок покращення матеріального становища земства, внаслідок якісної зміни серед земських лікарів та позитивного ставлення населення до їх праці. Кількість земських лікарів зросла до 45, це майже в 6 разів більше з періоду створення земських установ. Було створено 43 медичні дільниці. Кількість фельдшерів збільшилася майже у 18 разів. У 1890 р. на одного лікаря доводилося в губернії 1022 кв. версти і 21,1 тис. жителів. Значно збільшилися витрати земства на народну медицину. В середньому по губернії ця стаття витрат становила до 1890 р. 15,5% проти 9% за перших три роки [4, арк.90-92; 38,с.311-324].

Харківське земство неодноразово порушувало питання про будівництво нових лікарень, і подало клопотання про субсидії на це з боку уряду. Клопотання отримали позитивний результат, і у 1879 р. затвердженим положенням комітету міністрів, було зазначено, що земство може отримувати з казни дотації (не більше 50% земських витрат), причому допомога видавалася тільки за умови затвердження проектів і кошторисів міністерства внутрішніх справ. Заходи ці дали поштовх до будівництва та покращення будинків лікарень [24, с.164]. Харківське земство отримало певну кількість штатних ліжок, а земські лікарні понад того приймали хворих. Земствам довелося пристосовуватися до зростаючого контингенту хворих. Особливо швидкий ріст кількості зайнятих ліжок спостерігається з 90-х років. Населення все більше почало звертатися до земських лікарів і відкритих земствами лікарень. Це свідчить ще і про те, що населення позбувалося стереотипів щодо земства і його практичних заходів у галузі медичного обслуговування. За 40 років кількість ліжок збільшилася у Харківській губернії у 10 – 12 разів. У середньому у 1865 р. на губернію припадало 45,3 штатних ліжок, а у 1904 р. – 787,5 ліжок [4, арк. 19-26]. Протягом 1865-1919 роках в

Харківській губернії ефективно діяла земська комплексна система соціального захисту населення, а саме земське медичне обслуговування населення, земська допомога соціально незахищеним категоріям громадян (сиротам, незаможним родинам тощо), земська допомога постраждалим від неврожаїв та пожеж, земська допомога переселенцям та біженцям, земська допомога та сприяння реабілітації інвалідів тощо. Під час Першої світової війни земства стали на захист соціальних прав постраждалих від військових дій: займалися питаннями компенсації матеріальних збитків потерпілим від війни, надавали технічну, матеріальну та трудову допомогу родинам мобілізованих до армії, сприяли забезпеченню продуктами населення окупованих територій [5, с.88].

Таким чином, незважаючи на всі труднощі та перешкоди, що виникали на шляху Харківського земства у процесі вирішення гуманітарних проблем, його діяльність привела до значних зрушень на краще. Оглядаючи діяльність земських установ Харківської губернії майже за 50 років, необхідно віддати належне земствам за те, що їх дії в гуманітарній сфері в основному відзначались знанням місцевих умов. Земська статистика,

незважаючи на негативне ставлення з боку влади, у своїх багатогранних проявах (економічному, оціночному, страховому, санітарному та ін.) була головним ланцюгом, який орієнтував не тільки земства у напрямках роботи, а й значною мірою сприяв піднесенню громадської думки відносно діяльності земства. Насамперед, завдяки земствам, суспільство активно підтримало їх діяльність по розвитку народної освіти, покращенню медичного обслуговування населення та допомога соціально незахищеним категоріям громадян у Харківській губернії.

Висновки. Земське самоврядування розвивало в населенні Харківської губернії одну з найважливіших демократичних звичок, звичку до громадянського суспільства, до активної участі в управлінні державою. Поступово в суспільній свідомості укоренялося подання про необхідність самоорганізації, самоврядування для більше ефективного й раціонального задоволення економічних, соціальних і культурних потреб населення в рамках місцевих співтовариств. Самоврядування стало найважливішим компонентом формування громадянського суспільства в сучасній Україні, яка

взяла курс на інтеграцію в Європейське співтовариство.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Харьковский губернский статистический комитет. Труды Харьковского губернского статистического комитета. – Х.: Тип. унта, 1907. – Вып.19. – 245с.
2. Доклад Ахтырскому 44-му Очередному Уездному земскому собранию 1908 года. По административному отделу. – Ахтырка: Б.и., 1908. – 30 с.
3. Историческая записка о ходе работ по составлению и применению Положения о земских учреждениях. – СПб.: Издательство Демиса, 1885. – 384 с.
4. ДАХО, ф. 304, оп.1, спр. 252. Матеріали губернських земських зборів. – 19 травня 1912 г. – 165 арк.
5. Замский К.М. Очерк истории самоуправления в Харьковской губернии / К.М. Замский. – Х.: Тип. М.Сергеева, 1920. – 89 с.